

РОЛЬ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

УДК 58.006

БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМ. Н.В. БАГРОВА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ И ОПЫТ ЭКСПОНИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

Репецкая А.И.

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
e-mail: ai.repetskaya@yandex.ru

Аннотация. Репецкая А.И. Ботанический сад им. Н.В. Багрова: проблемы, идеи и опыт экспонирования растительных коллекций. Статья посвящена обзору задач и решений по размещению растительных коллекций в процессе формирования Ботанического сада им. Н.В. Багрова (г. Симферополь). За 20 лет с момента его создания на базе парка-памятника садово-паркового искусства «Салгирка» организовано 7 ландшафтных экспозиционных комплексов, каждый из которых обладает спецификой демонстрации отдельных систематических, био- и экоморфологических групп растений.

Ключевые слова: ботанический сад, растительные коллекции, ландшафтные экспозиции.

Abstract. Repetskaya A.I. The N.V. Bagrov Botanical garden: problems, ideas and experience of the plant collections exhibiting. The article deals with the review of tasks and solutions for the placement of plant collections in the process of formation of the N.V. Bagrov Botanical Garden (Simferopol). In the 20 years since its creation, seven landscape exhibition complexes have been organized. Each exposition has the specificity of demonstrating individual systematic, bio- and ecomorphological groups of plants.

Keywords: botanic garden, plant`s collections, landscape exposition.

Созданию объекта ландшафтной архитектуры обычно предшествует разработка проекта на основании комплексного предпроектного анализа. В идеальном мире на этапе формирования концепции удастся учесть все особенности территории, отразить в генеральном плане основную идею, а в проектной документации представить целостный комплекс с продуманной архитектурно-планировочной, объемно-пространственной структурой и эффектными композициями. Остается лишь воплотить задуманное. В реальной жизни реализация ни одного проекта не обходится без внесения корректив в первоначальный план, причем иногда на уровне незначительных изменений, а иногда – на уровне замысла.

Организация ботанического сада представляет собой существенно более сложный процесс, чем строительство общественного паркового пространства, даже масштабного уровня. Проектные предложения в этом случае должны решать не только архитектурно-художественные, градостроительные и экологические задачи, а соответствовать специфике научной, образовательной и просветительской деятельности ботанического сада как организации, желательной с глубиной планирования на пару десятилетий.

В период массового строительства отечественных ботанических садов в 50-70-е годы прошлого века плановая экономика и централизованное управление позволили внедрить комплексный подход к проектированию столь специфичных ландшафтных объектов с учетом общепланировочных, паркостроительных и ботанических аспектов [5]. При этом, в ходе реализации, даже проекты, разработанные с привлечением мультидисциплинарной команды квалифицированных специалистов, претерпевали изменения, как планировочного, так и содержательного характера.

Создание ботанического сада путем преобразования существующей парковой территории усложняет задачу за счет большего числа ограничивающих факторов и требует деликатности по отношению к первоначальному объекту с учетом его роли в жизни местного сообщества.

С 2004 года именно такой процесс претерпел симферопольский парк «Салгирка», обладавший статусом парка-памятника садово-паркового искусства, в ходе трансформации в

1.2 Просветительские экспозиции:

- «Ботанические сады мира» представляют информацию о ботанических садах России и мира, функциях ботанических садов, специфике их деятельности;
- Аллея ученых соединяет усадьбу академика П.С. Палласа и могилу профессора Г.Ф. Морозова и посвящена выдающимся ученым университета.

Экспозиции размещали на открытых пространствах парка «Салгирка» (Розарий, Сиригарий, Большая поляна, Лабиринт, «Ботанические сады мира») либо на территориях вдоль дорог (Аллея ученых), иногда со сменой функции (Иридарий). Разработанные проекты предусматривали включение деревьев, находящихся в хорошем жизненном состоянии, в структуру экспозиций, даже в случае несоответствия направленности объекта (Большая поляна - Рис. 2.) или невысокой коллекционной ценности (клены на Сиригарии – Рис. 3).

Рис. 2. Ели колючие на Большой экспозиции цветочно-декоративных культур

Для сохранения исторического облика местности ландшафтное обустройство пространства, прилегающего к объектам культурного наследия, выполнено соответственно стилю и архитектуре зданий, например, Розарий вполне уместен вблизи Дворца графа М.С. Воронцова.

Выпавшие растения, визуальнo связанные с сооружениями, заменены на аналогичные. В частности, высажены на замену сосна перед восточным фасадом Дворца и глициния – на западном фасаде (Рис. 4).

2. Восстановление ранее существовавших ландшафтных объектов и их коллекционное наполнение.

Примером работы в этом направлении является восстановление в 2008 году каскада водоемов, который был устроен в парке «Салгирка» в 70-е годы прошлого века. В Ботаническом саду он выполняет не только архитектурно-художественную и экологическую функцию, но и служит местом размещения коллекции водных и прибрежно-водных растений, центром биологического разнообразия животного мира сада (Рис. 5).

Рис. 3. Клены белые и остролистные на Сирингарии

3. Организация систематических участков в пределах дендрария (кониферетум, участок «Жимолостные», «Магнолии»).

От экспозиций они отличаются небольшими размерами, отсутствием дорожно-тропиночной сети и малых архитектурных форм собственной стилистики. Расположение приурочено не только к открытым, но к закрытым и полуоткрытым пространствам. Растения подобраны по систематическому принципу без дополнения видами других групп.

А

Б

Рис. 4. Глициния китайская на западном фасаде Дворца графа М.С. Воронцова (А – 2008 г., Б – 2024 г.)

4. Насыщение дендрария древесно-кустарниковыми композициями.

В отличие от систематических участков, подбор ассортимента не ограничен рамками определенных таксономических групп. Главенствует идея создания декоративной ландшафтной композиции, гармонично вписанной в существующую «ткань» парка (Рис. 6). Решения направлены на повышение разнообразия пейзажных картин в структурном и колористическом отношении, а также продление периода декоративности дендрария. Преимущество отдается растениям, отсутствующим в коллекции Ботанического сада, но породы могут дублироваться.

Рис. 5. Коллекция кувшинок на одном из водоемов

Рис. 6. Композиция кругового обзора в дендрарии

По мере развития коллективу Ботанического сада им. Н.В. Багрова пришлось столкнуться с рядом задач. Некоторые из них типичны для большинства ботанических садов, например, необходимость экспонирования ботанических коллекций и обеспечения долговременной декоративности экспозиций. Нами было применено несколько подходов:

- Планировочный – «каскадный» принцип размещения растений на Сирингарии и Иридарии – травянистые растения на ближнем плане, далее низкорослые кустарники, за ними высокорослые и деревья в качестве фонового элемента (Рис. 7).

- Коллекционный – принцип парности культур на Большой поляне – на одних клумбах размещены две коллекции с разными сроками цветения, но сходными экологическими требованиями: пионы и многолетние астры, нарциссы и лилейники (Рис. 8). Первоначально были испытаны и другие сочетания культур – ирисы и хризантемы, тюльпаны и канны. В первом случае опыт оказался неудачным из-за одновременно разных требований ирисов и хризантем к поливу. Во втором – из-за невозможности своевременной высадки канн в связи с продолжающейся вегетацией тюльпанов по окончании цветения.

- Декоративно-экологический – формирование коллекционного участка по декоративному принципу с учетом экологических требований растений, не зависимо от систематической принадлежности. Примером может служить, так называемая, «Серебряная» клумба на Большой поляне, где собраны растения с опушением, восковым налетом, цветками холодной гаммы оттенков. Указанные признаки (кроме, окраски) служат приспособлениями к недостатку влаги и характерны ксерофитам, соответственно, требования к влагообеспечению и освещению у таких видов сходны.

Рис. 7. «Каскадный» принцип размещения растений на Сирингарии

Со второй задачей рано или поздно сталкиваются многие ботанические сады, за исключением наиболее обширных – необходимость совместить повышение таксономического разнообразия, с одной стороны, и поддержание оптимальной объемно-пространственной структуры территории, с другой. Увеличения дендрологических коллекций требует освоения новых участков, а для светолюбивых пород невозможно использовать подпоговое пространство. В результате уменьшается площадь открытых полей, играющих немаловажную эстетическую и экологическую роль на любом крупном парковом объекте, и ботанический сад – не исключение. В зависимости от климатических условий региона для парков рекомендовано процентное соотношение закрытых и открытых пространств, где доля

последних колеблется от 10% на юге до 70% на севере [6]. Заполняя свободные участки, мы постепенно увеличиваем сомкнутость насаждений и ухудшаем светообеспеченность растений, что приводит к не совсем корректной интродукционной оценке коллекционных образцов.

Рис. 8. Принцип парности культур на Большой поляне
А – Цветение пионов в июне; Б – Цветение астр в сентябре

На определенном этапе создания Ботанического сада им. Н.В. Багрова мы отказались от приоритета высадки новых древесных пород в ущерб пространственным характеристикам территории. Причиной стал переход ряда эффектных открытых участков в ранг полуоткрытых с перекрытием средних планов в пейзажных картинах. Для отдельных участков принято решение вообще отказаться от высадки на них новых растений для сохранения сложившейся структуры насаждений (например, полуоткрытые пространства между дворцом Воронцова и сосняком). Некоторые фрагменты дендрария рассматриваются как резервные для создания крупных парковых элементов. Еще один путь – замена малоценных видов на породы, представляющие интерес с научной или природоохранной точки зрения с сохранением типа пространственных структур (например, преобразование опушки вокруг соснового массива с использованием новых видов, форм и сортов рода *Pinus*).

Третья задача коррелирует с первыми двумя. Она также касается выработки компромисса между деятельностью ботанического сада как научного учреждения и объекта ландшафтной архитектуры, а именно увеличением таксономического разнообразия и созданием декоративной композиционной структуры территории. Противоречие возникает при создании типов садово-парковых насаждений (ТСПН), декоративность которых требует однородного видового состава, прежде всего, – аллей и живых изгородей. На наш взгляд, именно на площадке ботанических садов возможны не только интродукционные испытания новых для региона культур, но и эксперименты с построением сложных ландшафтных композиций, мало распространенных сочетаний декоративных пород для тиражирования в случае успеха в массовом озеленении.

Подобный эксперимент по созданию комбинированной двух-ярусной живой изгороди реализован на Большой поляне. Ее фрагменты первоначально состояли из пар Барбарис обыкновенный ф. пурпурная – Бирючина обыкновенная ф. золотистая и Ива пурпурная ф. низкая – Барбарис Тунберга ф. пурпурная с разграничением экземплярами Буддлеи Давида (Рис. 9). Через несколько лет Ива выпала полностью и сейчас ей на замену высажена Бирючина овальнолистная.

Рис. 9. Комбинированная живая изгородь на Большой поляне

Размещение коллекции кленов было запланировано в виде аллеи, где особи одного вида или сорта высаживались парами друг напротив друга. Спустя несколько лет стало очевидно, что первоначальный замысел необходимо трансформировать. Часть растений выпала, а саженцев тех же коллекционных образцов для восстановления аллеи нет, поэтому приходится их менять на другие виды и сорта клена без учета парного принципа размещения.

Однопородные классические живые изгороди существенно обогащают композиционную структуру паркового объекта и придают завершенность отдельным его фрагментам. На наш взгляд, довольно перспективно применение невысоких монопородных живых изгородей на систематических экспозициях для разграничения коллекционных участков. В Ботаническом саду им. Н.В. Багрова примерами может служить использование живого бордюра из самшита вечнозеленого на Розарии и живой изгороди из пираканты шарлаховой на Лабиринте (Рис. 10). В последнем случае пираканта выступает частью растительной коллекции, поскольку Лабиринт представляет собой демонстрационную площадку семейства Розоцветные.

Рис. 10. Лабиринт (коллекция Розоцветных) с живой изгородью из пираканты шарлаховой

Решение о восстановлении насаждений или изменении их структуры приходится принимать не только в ботанических садах, но и в любых парковых объектах, достигших определенного возраста. Если речь идет о солитере, то ответ очевиден – высадка на замену рядом со стареющим деревом или точно на его место после удаления пня.

В других случаях из-за разрастания древесных растений восстановить первоначальную композицию не представляется возможным из-за отсутствия пространства или в связи с затенением. В таком случае приходится либо отказываться от первоначальной композиции полностью, либо преобразовывать ее с учетом современных реалий.

Так, при строительстве парка «Салгирка» в 70-х годах прошлого века была заложена одна из главных аллей – кедрово-сакуровая. Интервал между деревьями составляет 5 м. За 50 лет деревья кедра ливанского достигли 20 и более метров в высоту, что привело к затенению, угнетению и усыханию большого числа сакур. Возраст 50 лет можно считать предельным для представителей Розоцветных, что послужило второй причиной выпада. Вместе с тем, массовое цветение сакур на фоне кедров довольно эффектно и привлекает большое количество посетителей (Рис. 11). В первые годы после образования Ботанического сада было принято решение сохранить первоначальную идею, изменив структуру насаждений. Молодые саженцы

сакуры того же сорта `Канзан` были высажены группами по 3 шт. (для обеспечения некоторой сомасштабности кедром), но на удалении от кедров с максимальным использованием световых окон. К настоящему моменту нельзя сказать, что 20-летние растения сакуры достигли размеров старых экземпляров, так как страдают от некоторого недостатка освещенности. Но, в целом, мы полагаем, что задача сохранения одного из наиболее привлекательных элементов дендрария, с учетом действовавших ограничений, решена.

Рис. 11. Кедрово-сакуровая аллея

Еще одна задача скорее касается управления коллекциями ботанического сада. Описания коллекционных образцов, наблюдения за ними (зачастую на протяжении многих десятилетий) требуют четкого соотнесения с конкретными особями на местности. Многие организации после ухода кураторов столкнулись с серьезными проблемами идентификации растительных объектов, вплоть до полной утраты связи между бумажными и электронными списками и растениями на территории. Решение задачи заключается во внедрении геоинформационной системы с регулярной актуализацией данных.

Программное обеспечение для ведения коллекций в ботанических садах разработано и внедрено в Петрозаводском государственном университете более 10 лет назад [1]. К сожалению, широкого распространения в нашей стране оно не получило.

В Ботаническом саду им. Н.В. Багрова в 2020 году начата работа по созданию ГИС дендрологической коллекции [7]. С 2022 года геоинформационная система функционирует на основании отечественного ПО «ГИС БИС» (Рис. 12), предоставляющего обширные возможности для оперирования пространственно распределенными данными расположения растений, сопряженными со сведениями о коллекционных образцах и интродукционными наблюдениями.

Рис. 12. ГИС Ботанического сада им. Н.В. Багрова

Таким образом, 20-летний опыт создания Ботанического сада им. Н.В. Багрова в ходе преобразования парка-памятника садово-паркового искусства «Салгирка» позволяет предложить некоторые решения задач, встающих перед ботаническими садами. Стратегически большинство из них направлены на достижение баланса между размещением растительных коллекций и обеспечением декоративности объекта ландшафтной архитектуры.

1. Компоненты информационного пространства ботанического сада. Геоинформационная система Ботанического сада ПетрГУ / А. А. Прохоров, Е. А. Платонова, М. А. Шредерс [и др.] // Hortus Botanicus. – 2013. – Т. 8. – С. 66-74. – EDN SEVRWR.
2. Репецкая А.И. Стратегия формирования коллекционных фондов Ботанического сада КФУ им. В.И. Вернадского на этапе становления как интродукционного пункта // Hortus botanicus, 2015. № 2. URL: <http://hb.karelia.ru/>. DOI: 10.15393/j4.journal – С.55-66.
3. Репецкая А.И. Экспозиции Ботанического сада Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского/ Роль ботанических садов в сохранении и мониторинге биоразнообразия: Материалы межд. науч. конф. - Ростов-на-Дону, 2015. - С. 92-96.
4. Репецкая А.И., Кравчук А.С. БОТАНИЧЕСКИЙ САД им. Н.В. Багрова – Москва: ООО «ОСТ ПАК новые технологии», 2019. – 296 с.
5. Соколов, М. П. Ботанические сады. Основа их устройства и планировки / М. П. Соколов – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1959. – 200 с.
6. СП 475.1325800.2020. Свод правил. Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 22.01.2020 N 26/пр)
7. Application of the Field-Map software and hardware complex for creating GIS of urban green spaces and Botanical gardens collections / A. I. Repetskaya, S. O. Vishnevski, I. G. Savushkina [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : 5, Policy, Industry, Science and Education. – Saint Petersburg, 2020. – P. 012069. – DOI 10.1088/1755-1315/574/1/012069. – EDN SGEOIX.
8. Repetskaya A. The Botanical Garden of Taurida National V.I. Vernadsky University: the experience transformation of the municipal park territory into a scientific and educational object // Biology. Abstracts of Int. sc. conf. "Research of plant diversity: present and future". - Kaunas, 2013. – Vol. 59, № 1. - P.111.